

КОНФЕРЕНСИЯ ИЛМИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ
**“МУАММОҲОИ ИЛМУ ФАН ДАР ШАРОИТИ
 ҶАҲОНИШАВӢ”**
**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA ILM-FAN
 MUAMMOLARI”**

XALQARO ILMIIY KONFERENSIYA

zenodo | cyberleninka | google scholar

<https://interpretationandresearches.uz>

- ✘ ANIQ VA TABIIY FANLAR YANGI TADQIQOTLAR
- ✘ IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARDA ZAMONAVIY TADQIQOTLARDI
- ✘ PEDAGOGIK TADQIQOTLARDI INNOVATSION YONDASHUVLAR
- ✘ FILOLOGIYA FANI TA'LIMIDA INNOVATSION USULLARI

- TAҲRIQOTҲOI NAV DAR SOҲAI ILMҲOI DAQIQ VA TABIIY;
- FANҲOI IҶTIMOIY-GUMANITARIYI DAR TAҲRIQOTҲOI MUOSIR;
- MUTOSIBATҲOI IYPOVATSIYAIYI DAR TAҲRIQIY FANҲOI PEDAGOGII;
- METODҲOI INNOVATSIONIYI TA'LIMIYI FANҲOI FILOLOGII.

Mazkur xalqaro konferensiya ilm-fan va ta’lim sohalarida faoliyat olib borayotgan professor o’qituvchilar, tadqiqotchilar, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida Xo’jand davlat universiteti (Tojikiston) va “Interpretation and researches” xalqaro ilmiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston) tomonidan tashkil etildi.

МАВОДИ

конференсияи илмии байналхалқии

“Муаммоҳои илму фан дар шароити ҷаҳонишавӣ”

“Globallashuv sharoitida ilm-fan muammolari”

mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

31.03.2025

Xo’jand, Farg‘ona

Tahrir hay’ati a’zolari

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat instituti

Hojiyev Sanjar Samadovich

Buxoro davlat universiteti “Agonomiya va
tuproqshunoslik” kafedrasida katta o’qituvchisi
(PhD)

Ruzmatova Gulnoz Miraxrarovna

Falsafa fanlari doktori, professor
O’zbekiston Milliy universiteti

Navruzova Gulchixra Nigmatovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Buxoro muxandislik-texnologiya instituti

Djumaniyazova Feruza Djumanazarovna

Tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori
O’zR FA Sharqshunoslik instituti

Akbarov Qobuljon

Qo’qon DPI, Tarix fanlari nomzodi

Bazarov Otabek Odilovich

Tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori

Qo’qon davlat pedagogika instituti

Zokirov Sanjar Ikromjon o’g’li

Fizika-matematika fanlari bo’yicha falsafa doktori.

Farg’ona politexnika instituti

Akramov Shukurjon To’xtasinovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Qo’qon davlat pedagogika instituti

Xasanov Akbarjon Abdurashidovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Qo’qon davlat pedagogika instituti

Yakubov Ilham Yuldashevich

Kimyo fanlari nomzodi

FarDU Kimyo kafedrasida dotsenti

Maxmudova Nilufarxon

Filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori

Qo’qon davlat pedagogika instituti

Rahmatullayeva Dilafro’xon

Filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori, dotsent

Qo’qon davlat pedagogika instituti

Eshquvvatov Ulug’bek Abdulla o’g’li

Termiz muhandislik – texnologiya instituti

Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori

Azimov Zikrjon Muhammadovich

Farg’ona davlat universiteti tuproqshunoslik

kafedrasida katta o’qituvchisi b.f.f.d., (PhD)

Madrahimov Ilhomjon Sobirovich

Qo’qon davlat pedagogika instituti

o’zbek tili kafedrasida dotsenti

Vaisova Moxira Davlatboevna

Urganch davlat universiteti matematik

tahlil kafedrasida dotsenti

Nazarov Mustaqim Rashidovich

Buxoro davlat universiteti Pedagogika
instituti Aniq fanlar kafedrasida, dotsenti

Nazarova Nargiza Mustaqimovna

Buxoro davlat universiteti o’qituvchisi
Texnika fanlari bo’yicha falsafa doktori

Ahmedova Dilfuza Maxammadovna

Farg’ona davlat universiteti ekologiya
kafedrasida dotsenti

Tishabayeva Irodaxon Rasulovna

Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Farg’ona filiali “O’zbek tili
va gumanitar fanlar” kafedrasida katta
o’qituvchisi

Rahmonov G’afforjon Ro’zmatovich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o’zbek tili va adabiyoti
universiteti o’zbek tilshunosligi
kafedrasida dotsenti

Sharipova Lobar Akramovna

Jizzax shahridagi Qozon federal
universiteti filiali “Tibbiyot” kafedrasida
dotsenti v.b.

(Xorijiy davlatlar)

Abdulkarimov Jamoliddin

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Xo’jand davlat universiteti

Tojikiston

Muxtorov Kiromuddin Tochievich

Huquqshunoslik fanlari nomzodi,
dotsent

Xo’jand davlat universiteti

Tojikiston

Hamdamov Sherali Jumabekovich

Matematika-fizika fanlari nomzod

Xo’jand davlat universiteti

Tojikiston

G’ufronov Dodaxon Najmidinovich

Geografiya fanlari nomzodi

Xo’jand davlat universiteti

Tojikiston

Bahriev Fayzullojon Faxriddinovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent,

Xo’jand davlat universiteti, Tojikiston

Fuat Serkan Say

Phd, Mersin Universiteti Turkiya

Tuba Tombuloglu

Phd, Mersin Universiteti Turkiya

Hayrettin İhsan Erkoç

Chanakkale Onsekiz Mart Universiteti

Turkiya

Abdul Khalil Ahmadoughli

Baxl Universiteti Til Va Adabiyot

Fakulteti O’zbek Tili va Adabiyoti

dotsenti, Avg’oniston

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNING IJTIMOIIY- IQTISODIY AFZALLIKLARI

Tolipova Baxtigul Farxodovna

Xalqaro Nordik universiteti doktoranti, PhD

ORCID: 0000-0003-1675-6825

b.tolipova@nordicuniversity.org

Annotatsiya: Mazkur maqolada oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati ularning bugungi iqtisodiyotda tutgan oʻrni xususida soʻz yuritilgan. Qolaversa, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar raqobatbardoshligida xavfsizlik hamda sifatning oʻrni haqida ham fikrlar bayon etilgan.

Abstract: This article discusses the activities of food production enterprises and their role in today's economy. In addition, the article discusses the role of safety and quality in the competitiveness of food production enterprises.

Аннотация: В статье рассматривается деятельность предприятий пищевой промышленности и их роль в современной экономике. Кроме того, были высказаны мысли о роли безопасности и качества в конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности.

Kalit soʻzlar: oziq-ovqat, ishlab chiqarish, qayta sihkash, raqobat, sifat, qishloq-xoʻjaligi.

Keywords: food, production, recycling, competition, quality, agriculture.

Ключевые слова: продукты питания, производство, переработка, конкуренция, качество, сельское хозяйство.

Rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlardagi iste'molchilar ularning talabiga mos va qulay narxlardagi yuqori sifatli, sog'lom raqobat bozorida oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish istagida bo'lishadi. Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari havfsizlik talablariga javob berishi hamda ishlab chiqaruvchilar, qayta ishlovchilar va sotuvchilar iste'molchilarning ishonchini qozonishi orqali foydaga erishishi mumkin. Shu sabablarga ko'ra, barcha mamlakatlar o'zining oziq-ovqat ta'minotida nafaqat iste'mol va sog'liq nuqtai nazaridan maqbul va yetarli darajada, qolaversa, arzonligi, o'z vaqtida yetkazib berilishi hamda qulay bo'lishi bilan bir qatorda optimal sifat va xavfsizlikni ta'minlashi zarur.

Dunyo miqyosida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida, xususan, iste'mol qilingunga qadar sifat va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bir qator oziq-ovqat mahsulotlarini nazorat qilish strategiyalari taklif qilinib, amalga oshirilib kelinmoqda. FAO BMT tizimining oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligining ko'plab jihatlari bilan faoliyat yurtiuvchi ixtisoslashgan muassasa sifatida uzoq yillardan buyon o'z faoliyatini rivojlantirib kelmoqda. Mazkur tashkilot sohaga oid axborotlarni ishlab chiqish, ularni tarqatish, muammolarni tahlil qilish, shuningdek, milliy salohiyatni oshirish hamda xavfsiz va sog'lom oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlashda mamlakatlarga yordam berish bo'yicha loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Tashkilot tomonidan ishlab chiqilgan institutsional “Xavfsiz va to'yimli oziq-ovqat ta'minoti strategiya”si sohaga oid salohiyatni oshirish, siyosiy maslahat, texnik jihatdan qo'llab-quvvatlash va shu maqsadga erishish uchun zarur chora-tadbirlarni o'z ichida jamlaydi. Ushbu strategiya oziq-ovqat xavfsizligi va sifatiga, shu jumladan ta'minot zanjiri va raqobatbardoshlik

aspektlariga asoslangan¹.

Keyingi yillarda mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash hajmini oshirish hamda tayyor mahsulotlar eksportini kengaytirish yoʻnalishlari boʻyicha jadal islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son farmoni bilan «Oʻzbekiston – 2023» strategiyasi qabul qilingan. Unda oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, sanoatda ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 25 foizdan 32 foizga yetkazish, qayta ishlash sanoatida mehnat unumdorligini 2 barobar oshirish, qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini qayta ishlash koʻrsatkichining 25 foizdan yuqori boʻlishini taʼminlash kabi muhim vazifalar belgilab berilgan². Yuqoridagi vazifalar ijrosini taʼminlash, shuningdek oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy rivojlantirish boʻyicha ilmiy tadqiqotlarni olib borishni taqozo etadi va tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi

Xozirgi kunda oziq-ovqat mahsulotlariga boʻlgan talab oshishi bilan uni ishlab chiqarish oʻrtasida mutonosiblik mavjud emas. Ayniqsa, soʻngi yillarda roʻy berayotgan geosiyosiy vaziyatlar, global pandimiya, iqlim oʻzgarishlari va kechayotgan yuqori inflyatsiya hamda ishsizlik darajasining oshishi tufayli hozirda dunyoda 690-780 mln.dan ortiq odamlar ochlik muammosiga duch kelgan³. Xususan, yuzaga kelgan ochlik muammosining 55 foizi Osiyo, 38 foizi Afrika, 6 foizi Lotin Amerikasi va Karib dengizi hamda qolgan qismi Shimoliy Amerika, Yevropa va Okeaniya mamlakatlari hissasiga toʻgʻri keladi

¹ <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/7167d0a2-ae28-45e9-a3a7-85465cef7b67/content>

² Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Oʻzbekiston - 2030» strategiyasi toʻgʻrisida»gi PF-158-son Farmoni, 11.09.2023 yil. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

³ FAO data. https://www.fao.org/3/cc8166en/online/cc8166en.html#chapter-3_1

Bugungi kunda aksariyat davlatlarda, xususan Osiyo, Afrika va Janubiy Amerika davlatlarida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash asosiy muammolardan biriga aylanib ulgurgan. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha 800 milliondan ortiq insonlar ochlik muammosiga duchor bo'lgan.

Xalqaro tajribalarga ko'ra, mazkur muammoni hal qilishning ikkita yo'li mavjud. Birinchi, qishloq xo'jaligi mehnatining xalqaro taqsimotida eng faol ishtirok etish, bu global qishloq oziq-ovqat mahsulotlari bozoriga yo'naltirilganlik va unga bog'liqlikni anglatadi. Ikkinchi, oqilona qishloq xo'jaligi proteksionizmi konsepsiyasini amalga oshirish hisoblanadi. Oziq-ovqat xavfsizligini ishonchli ta'minlashning u yoki bu usulini tanlash ko'p jihatdan mamlakatning iqtisodiy o'z-o'zini ta'minlash darajasi va oziq-ovqat siyosati hamda oziq-ovqat sanoati tarmog'ining rivojlanish holatiga bog'liqdir.

O'zbekistonda ham aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash dolzarb masalalardan biri bo'lib, 2023-yilda respublika bo'yicha sanoat asosida 65174,7 mlrd. so'm oziq-ovqat mahsulotlari va 17968,3 mlrd. so'm ichimliklar ishlab chiqarilgan, shuningdek 404648,6 mlrd. so'm qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilgan bo'lsada, shu davrda 1962,4 mlrd. so'm oziq-ovqat mahsulotlarini import qilinib, 4141,8 mlrd. so'm oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilingan ⁴. Ushbu raqamlar mamlakatimizda oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirib, oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qiluvchi yirik eksportyor davlatlar qatoriga qo'shilish orqali oziq-ovqat sanoatini daromadli tarmoqqa aylantirish hamda mamlakat iqtisodiyotiga shu orqali qo'shimcha investitsiya kiritish mumkin.

⁴ <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika>

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoati sohasini har tomonlama rivojlantirish, sohani raqobatbardoshligini oshirish yildan-yilga murakkablashib bormoqda. Chunki, turli xil texnologiyalarni paydo bo‘lishi, tabiatni keskin darajada o‘zagarishi, global iqlim sharoitlarini yomonlashishi kabi ko‘plab muammolar rivojlanib bormoqda. Shunday murakkab jarayonda oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta’minlash, ularni raqobatbardoshligini rivojlantirish va xosildorligini oshirish eng katta global muammolardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi, qayta ishlovchi hamda sotuvi bilan faoliyat yurituvchi korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda ma’lum sifat standartlari, jumladan, ISO (International Organization for Standardization), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) hamda GMP (Good Manufacturing Practices) lar o‘rni alohida bo‘lib, har bir ishlab chiqarish bo‘g‘ini ulardan to‘liq foydalanishi mazkur sohaning yanada ildamlashiga turtki bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston - 2030» strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-158-son Farmoni, 11.09.2023-yil.
2. Stefano Schiavo. International food trade and natural resources. Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets (SOCO) 2022. ISBN 978-92-5-137145-9. FAO, 2022 (<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f0837175-b03d-4eb0-b6d8-50152be5332c/content>)
3. Paolo D’Odorico, Joel A. Carr, Francesco Laio, Sfevano Vandoni. Feeding humanity through global food trade. DOI: 10.1002/2014EF000250. September 2014
4. Tolipova, B. F. (2018). Foreign experience of attracting investments in the food industry. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (67), 280-285.

5. Food Outlook – Biannual report on global food markets. Rome.
<https://doi.org/10.4060/cc3020en> FAO. 2023.

6. Global market outlook. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-CVI-May-30-2024.pdf> (as of May 29, 2024)

7. Global food supply and demand. Consumer trends and trade challenges. EU Agricultural Markets Briefs. No 16 | September 2019
https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2019-09/market-brief-food-challenges-sep2019_en_0.pdf

Internet resurslari:

1. <https://www.dogal.com/uz/organik/organik-urun-nedir/>
2. <https://www.foodsafely.org/uz/gida-guvenligi/gida-guvenligi-ve-surdurulebilir-gida/>
3. <https://www.statista.com>
4. <https://www.stat.uz/uz/>